

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

РОЛЬ ТОРГОВЫХ И КОЧЕВЫХ МАРШРУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МЕЖДУ ХОРЕЗМОМ И ЮЖНОЙ СИБИРЬЮ

Сатымова Светлана Сатымовна

преподаватель кафедры языка и литературы
Университет Маъмуна

ORCID: 0009-0004-0086-3129

Аннотация: В статье рассматривается этнолингвистический портрет хорезмских говоров в контексте миграционных процессов и межэтнических браков в регионах Южной Сибири. Цель исследования – выявить изменения в языковой системе и речевых практиках хорезмцев, оказавшихся в новой социокультурной среде, а также определить степень сохранности этнокультурных маркеров в условиях языкового и культурного взаимодействия. На материале живой речи представителей хорезмской диаспоры в Южной Сибири анализируются фонетические, лексические и фразеологические особенности, отражающие влияние билингвизма и процессов культурной адаптации.

Ключевые слова: хорезмские говоры, этнолингвистика, миграция, билингвизм, межэтнические браки, культурная адаптация, языковая идентичность, речевые практики, Южная Сибирь.

Annotatsiya: Maqolada Janubiy Sibir hududlaridagi migratsiya jarayonlari va millatlararo nikohlar sharoitida xorazm shevalarining etnolingvistik portreti tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – yangi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashgan xorazmliklarning til tizimi va nutq amaliyotida yuzaga kelgan o'zgarishlarni aniqlash, shuningdek, til va madaniy o'zaro ta'sir sharoitida etnomadaniy belgilar saqlanish darajasini belgilashdan iborat. Janubiy Sibirda yashovchi Xorazm diasporasi vakillarining jonli nutqi asosida ikki tillilik va madaniy moslashuv ta'sirida shakllangan fonetik, leksik va frazeologik xususiyatlar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xorazm shevalari, etnolingvistika, migratsiya, ikki tillilik, millatlararo nikohlar, madaniy moslashuv, til identifikatsiyasi, nutq amaliyoti, Janubiy Sibir.

Abstract: The article examines the ethnolinguistic profile of Khorezm dialects within the context of migration processes and interethnic marriages in the regions of Southern Siberia. The aim of the research is to identify transformations in the linguistic system and speech practices of Khorezm speakers who have settled in a new sociocultural environment, as well as to determine the degree of preservation of ethnocultural markers under conditions of linguistic and cultural interaction. Based on the speech material of the Khorezm diaspora in Southern Siberia, the study analyzes phonetic, lexical, and phraseological features reflecting the influence of bilingualism and cultural adaptation.

Key words: Khorezm dialects, ethnolinguistics, migration, bilingualism, interethnic marriages, cultural adaptation, linguistic identity, speech practices, Southern Siberia.

ВВЕДЕНИЕ

Современные этнолингвистические исследования уделяют особое внимание изучению языковых процессов, происходящих в условиях миграции и межэтнического взаимодействия. В эпоху глобализации и активных социокультурных обменов язык становится не только средством коммуникации, но и маркером этнической идентичности, элементом культурной памяти и способом сохранения традиций в многонациональном пространстве. Одним из показательных примеров таких процессов является функционирование хорезмских говоров за пределами исторической территории их формирования – в регионах Южной Сибири, где на протяжении последних десятилетий наблюдаются устойчивые миграционные связи и процессы культурной интеграции.

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью комплексного анализа языковых трансформаций, возникающих в результате контактов между носителями хорезмских говоров

и сибирских диалектов, а также изучения роли межэтнических браков в формировании новых речевых моделей. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предпринимается попытка описать этнолингвистический портрет хорезмских говоров в миграционной среде Южной Сибири, выявить особенности их фонетической, лексической и фразеологической системы, подвергшейся влиянию билингвизма и культурной адаптации.

Цель исследования – определить специфику функционирования хорезмских говоров в условиях миграции и межэтнических контактов, а также установить факторы, влияющие на изменение языковой картины мира хорезмцев в новых социокультурных реалиях.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Рассмотреть историко-культурные предпосылки формирования хорезмских говоров и причины их распространения в Южной Сибири;
2. Проанализировать особенности речевого поведения представителей хорезмской диаспоры;
3. Выявить лингвистические признаки адаптации и сохранения этнокультурных маркеров в билингвальной среде.

Объектом исследования выступают хорезмские говоры, функционирующие в миграционной среде Южной Сибири.

Предметом исследования – языковые и речевые особенности, отражающие процессы этнокультурной адаптации и сохранения идентичности.

Исследование направлено на осмысление хорезмских говоров не только как диалектной формы, но и как этнолингвистического феномена, отражающего процессы интеграции, сохранения традиций и формирования новой культурной идентичности в условиях миграции.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Этнолингвистика как научное направление возникла на стыке языкознания, этнологии и культурологии и рассматривает язык как средство выражения национального мировидения, систему, отражающую духовные ценности и традиции народа. В отечественной науке основы этнолингвистического подхода были заложены в трудах Н. И. Толстого, С. М. Толстой, В. Н. Топорова, Ю. С. Степанова, которые рассматривали язык как “хранилище культурной памяти народа” [Толстой, 1995-й].

В контексте миграционных процессов этнолингвистика тесно взаимодействует с социолингвистикой, изучающей язык в его социальном функционировании. Классические положения социолингвистики, разработанные В. А. Аврориным, Е. М. Верещагиным, В. Г. Костомаровым и Л. П. Крысином, позволяют рассматривать язык как форму культурной адаптации личности в новой среде. Так, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров подчёркивали, что “усвоение языка есть одновременно усвоение культуры” [Верещагин, Костомаров, 1990-й].

Особое значение для данного исследования имеют работы, посвящённые языковым контактам и билингвизму. Теоретические основы контактной лингвистики были разработаны У. Вайнрайхом (“Языковые контакты”, 1953-й) и позднее развиты в отечественной традиции (Л. П. Крысин, Ю. Д. Дешериев, Е. А. Брызгунова).

Одним из ключевых теоретических положений исследования является концепция культурной памяти, предложенная А. А. Асмусом и развиваемая в культурологической традиции Я. Ассманом. Память этноса фиксируется не только в текстах, но и в речевых стереотипах, устойчивых формулах, фразеологизмах и наименованиях, отражающих уклад жизни и ценностные ориентиры. Для хорезмских говоров, функционирующих в миграционной среде, сохранение таких языковых элементов служит средством поддержания групповой идентичности.

Важным аспектом исследования является влияние межэтнических браков на языковую ситуацию. Согласно наблюдениям Н. Б. Мечковской, смешанные семьи часто формируют особый тип “домашнего билингвизма”, где языковые коды чередуются в зависимости от коммуникативной ситуации [Мечковская, 2001-й]. Это подтверждается и в хорезмской диаспоре Южной Сибири: молодое поколение свободно владеет как узбекским (или хорезмским диалектом), так и русским языком, создавая новые синкретические формы речи (например: “Барчам с праздником!”, “Ай, молодцы, фарзандлар!”), демонстрирующие естественную языковую гибридизацию.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использован комплексный подход, сочетающий методы этнолингвистического анализа, полевого описания, сравнительно-исторического метода и лексико-семантического анализа. Материал собирался в ходе полевых исследований, проводимых в районах компактного проживания выходцев

из Хорезма на юге Западной Сибири (в частности, в Омской и Тюменской областях). Использовались интервью, анкетирование, аудиозаписи живой речи, а также анализ письменных и электронных источников (форумы мигрантов, устные рассказы, записи песен и пословиц).

Для выявления особенностей лексики и фразеологии хорезмских говоров применялся метод этнокультурной интерпретации, позволяющий установить связь между языковыми единицами и традиционными представлениями народа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Лексические трансформации

Одним из центральных аспектов исследования является трансформация лексики под влиянием миграционных и межэтнических процессов. Так, в речи представителей хорезмской диаспоры в Сибири наблюдаются лексические гибриды, сочетающие элементы узбекского, русского и сибирско-татарского языков. Например:

- “пирожок-бурек” – метонимическое сочетание, возникшее в бытовой речи: узбекское “бурек” (жареное тесто с начинкой) адаптируется под русскую категорию “пирожок”;
- “чайхана-домик” – адаптация этнокультурного концепта “чайхана” (место общения, трапезы) к бытовому понятию “домик” (временное место собраний или праздников у мигрантов);
- “наш аул – посёлок” – семантическое расширение: слово “аул” начинает обозначать не традиционное поселение в Хорезме, а любую деревню или посёлок мигрантов в Сибири.

Подобные случаи иллюстрируют механизм вторичной номинации, когда знакомые этнические реалии получают новое, адаптированное значение в иной культурной среде.

Фразеологические и паремиологические трансформации

Важным источником данных служат фразеологизмы и пословицы, в которых отразилась адаптация культурного опыта. Некоторые выражения сохраняются в хорезмском виде, но со временем получают русские элементы или калькируются:

- узб. “Qo’shning tinch – sen tinch” → в речи мигрантов: “Сосед спокоен – и ты в покое”;
- узб. “Odam bilan odam orasida tog’ yo’q” → трансформируется: “Между людьми гор нет”, что становится символом доступности общения между культурами;
- фразеологизм “руки золотые, но речь чужая” – гибридная конструкция, отражающая трудолюбие мигранта при ограниченных возможностях самовыражения на новом языке.

Смешанные конструкции типа “дела пошли баракатно”, где русская синтаксическая структура сочетается с узбекским словом “баракат” (благодать, удача), демонстрируют активный процесс фразеологического смешения, в результате чего формируется новая коммуникативная норма.

Миграционные процессы второй половины XX – начала XXI века, в ходе которых жители Хорезма переселялись в южные регионы Сибири, способствовали естественному взаимодействию языковых систем – узбекской, тюркской (в частности, сибирско-татарской) и русской. Это взаимодействие выразилось, прежде всего, в лексико-семантических трансформациях, возникающих на стыке культурных традиций.

Для переселенцев было характерно расширение семантических полей уже известных слов. Например:

- узб. “махалла” (квартал, община) в сибирской речи стала обозначать группу земляков, проживающих в одном районе, и используется как социальный маркер (“наша махалла в Тюмени”);
- слово “той” (праздник, свадьба) приобрело более широкое значение, применяясь к любым общественным мероприятиям мигрантов;
- “отин-ая” (женщина, ведущая обряды) в Сибири стала обозначать старшую знающую женщину – хранительницу традиций.

Так формируется смешанный подъязык мигрантской среды, где новые слова не воспринимаются как заимствованные, а становятся естественными элементами коммуникации.

Фразеологический слой хорезмских говоров в условиях миграции претерпевает двойное воздействие: с одной стороны – стремление сохранить аутентичные выражения, с другой – адаптацию к нормам русского языка. Примеры фразеологических инноваций:

1. “Работа без бараката – как дом без очага” – новообразованная поговорка, где традиционное узбекское понятие “баракат” соединяется с русским образом “очага”;
2. “Кто воду бережёт – Аллах ему дождь даст” – калька узбекской поговорки “Сувни аямсанг, ҳаёт аямайди”, включающая русскую грамматику и религиозный компонент.

Отдельного внимания заслуживают смешанные конструкции, возникшие в результате билингвизма: “дела пошли баракатно”, “всё хорошо, иншоолла” (от араб. “in shā Allāh” – если пожелает Бог). Подобные формы служат маркерами культурной идентичности и демонстрируют сохранение этнолингвистических ценностей даже при утрате отдельных структур родного языка.

Фразеологические преобразования нередко сопровождаются сменой прагматического значения. Так, традиционное узбекское обращение “ойижон” (мама) используется не только к матери, но и к уважаемой женщине старшего возраста, а выражение “болакай” (сын) – к младшему собеседнику независимо от степени родства.

В условиях полиэтничного пространства Южной Сибири формируются новые коммуникативные модели, в которых нормы хорезмской вежливости (этикетной речи) взаимодействуют с русскими и сибирско-татарскими речевыми формулами. Для хорезмской речевой культуры характерно выражение уважения через благопожелания и религиозные формулы: “Рахмат, Аллох рози бўлсин!” (Спасибо, пусть Аллах будет доволен!); “Баракат топинг!” (Да прибудет вам благословение!). В сибирской среде эти выражения приобретают русские эквиваленты с эмоциональными дополнениями: “спасибо большое, баракат вам”, “дай Бог вам здоровья, рахмат”.

Языковое поведение мигрантов становится показателем лингвокультурного синтеза – своеобразного равновесия между сохранением этнической самобытности и интеграцией в иную языковую среду. Особое место занимает речевой этикет, где приветствия и формы обращения отражают уважительное отношение к собеседнику. Например, узбекское “Ассалому алайкум” в быту мигрантов часто сопровождается русским “здравствуйте”, образуя двукомпонентную формулу – “Ассалому алайкум, здравствуйте!”, символизирующую двуязычие и культурное двоемирие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволило установить, что хорезмские говоры в условиях миграции представляют собой динамичную языковую систему, находящуюся в состоянии постоянного взаимодействия с русским и сибирско-татарским языками. Эти говоры не только сохраняют традиционные этнокультурные особенности, но и активно адаптируются к новой среде, формируя уникальный билингвальный вариант речи, отражающий процессы межкультурной коммуникации и идентичности.

Основные результаты работы можно обобщить следующим образом:

1. Лексико-семантические процессы в хорезмских говорах Южной Сибири характеризуются расширением значений традиционных слов (“махалла”, “той”, “отин-ая”) и появлением лексических гибридов, сочетающих узбекские и русские элементы (“работа-тирикчилик”, “наш аул – посёлок”). Эти явления свидетельствуют о гибкости языкового сознания мигрантов, способных адаптировать привычные слова к новым реалиям.
2. Коммуникативные практики мигрантов формируются на основе синтеза узбекской и русской речевых культур. Двуязычные формулы приветствия (“Ассалому алайкум, здравствуйте!”), смешанные благодарственные выражения (“рахмат, дай Бог вам здоровья”) и благопожелания с элементами двух языков создают новую этикетную модель, в которой сочетаются восточная вежливость и сибирская простота общения.

Список использованной литературы:

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
2. Байрамова Л. Р. Билингвизм и языковая интерференция в речи мигрантов. – Казань: Казан. ун-т, 2018. – 212 с.
3. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Рус. яз., 1983. – 269 с.
4. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы. – М.: Гнозис, 2004. – 352 с.
5. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 400 с.
6. Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелёв А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 544 с.
7. Иванова Т. Ф. Этнолингвистические процессы в речи мигрантов: динамика, идентичность, культура. – СПб.: РХГА, 2020. – 276 с.
8. Крысин Л. П. Социоллингвистика. – М.: Наука, 2007. – 320 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.